

ART. 15 I.B. IS IN PRINCIPE OOK TOEPASSELIJK OP BEDRIJFSWINST

door *Mr Dr E. Tekenbroek*

Uit het arrest van de H.R. d.d. 24 Juni 1953 blijkt, dat de H.R. onderscheid maakt tussen het vaststellen van de met een bedrijf of een beroep in een bepaald jaar behaalde winst en de vaststelling van het jaar waarin die winst geacht kan worden te zijn genoten.

Wat het tijdstip van genieten betreft gaat de H.R. uit van het beginsel, dat z.i. ten aanzien van het genieten van inkomen ten grondslag ligt aan het Besluit Inkomstenbelasting 1941, t.w. dat een bate geacht wordt te zijn genoten op het tijdstip van de feitelijke verkrijging en niet op het tijdstip van de verkrijging van het recht op die bate.

M.a.w. het beginsel voor de inkomsten in de zin van art. 13 (d.z. de gelden en alle andere zaken en onzuivere voordelen door de belastingplichtige genoten uit hoofde van de oorzaken genoemd in art. 5 lid 1 met uitzondering van de voordelen uit bedrijf en zelfstandig uitgeoefend beroep) neergelegd in art. 15 I.B. geldt ook voor bedrijfswinst.

Het arrest had betrekking op het belasten van de winst behaald met het bedrijf van een afwezige, waarvan eerst in 1948 kwam vast te staan dat hij in 1944 was overleden.

Die winst achtte de H.R. eerst in 1948 bij de rechtverkrijgende belastbaar. De Inspecteur had de rechtverkrijgende voor die winst in de jaren 1944 e.v. aangeslagen.

Dit belangrijke arrest verduidelijkt ook het principiële arrest dat de H.R. d.d. 28 Mei 1952 wees met betrekking tot de winst gemaakt met een bedrijf dat van een bepaalde datum af voor rekening en risico van een N.V. in oprichting wordt uitgeoefend.

Het arrest doet de vraag rijzen of hier ook geen mogelijkheden schuilen voor die delen van de winst die bij vennootschappen onder firma of bij commanditaire vennootschappen krachtens de vennootschapsacte niet ter beschikking van de vennoten komen, maar in het bedrijf moeten blijven.